

ISSN (o): 3030-3362

N^o 5 (14)

27.04.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

YADRO ITQITUVCHI O'QUVCHILARNI MASHG'ULOT JARAYONLARIGA YANGICHA YONDOSHUVINING ZAMONAVIY USULLARI

Erkayev Eldor Abdukarimovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali

Annotatsiya. Maqolada yadro otish bo'yicha mashg'ulot jarayonining zamonaviy usullari o'rganilgan. Mualliflar mashg'ulotlarning turli jihatlarini, jumladan, kuch va texnik jihatlarini, shuningdek, samaradorlikni oshirish strategiyalarini ko'rib chiqadilar. Kuch va muvofiqlashtirishni rivojlantirishga, shuningdek, uloqtirish texnikasini takomillashtirishga qaratilgan eng yangi texnika va mashqlarni tavsiflaydi. Muvaffaqiyatli sportchilar misollari va ularning o'quv dasturlari tahlil qilinadi. Maqolada, shuningdek, zamonaviy texnologiyalarning otishmani o'qitish jarayoniga ta'siri, jumladan, video tahlil va simulyatorlardan foydalanish haqida so'z boradi. Umuman olganda, maqolada otish mashg'ulotlariga zamonaviy yondashuvlar va ularning yuqori sport ko'rsatkichlariga erishishga ta'siri haqida umumiy ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Yadro, sport, "immitatsiya", texnik, murabbiylar, usulda, urfga, xavo, itqitishda, uslublar, natija, sapchip, siklik

MODERN METHODS OF NEW APPROACHES TO THE TRAINING PROCESS OF SHOT THROW

Erkayev Eldor Abdukarimovich

Fergana branch of the Uzbekistan State University of Physical Education and Sports

Annotation. The article explores modern methods of the training process in shot throwing. The authors examine various aspects of training, including strength and technical aspects, as well as strategies for improving performance. Describes the latest techniques and exercises aimed at developing strength and coordination, as well as improving throwing technique. Examples of successful athletes and their training programs are analyzed. The article also discusses the impact of modern technologies on the training process of shot throwing, including the use of video analysis and simulators. Overall, the article provides an overview of modern approaches to shot throwing training and their impact on achieving high athletic performance.

Key words: Core, sport, "imitation", technique, coaches, method, tradition, air, pushing, methods, result, sapchip, cycle.

XXI asr barcha sohalarda shu jumladan sport sohasida ham tinimsiz ishlaga sportchi va murabbiylarni birday undamoqda. Shuning uchun yadro itqitishda, itqitish texnikalarining takomillashuviga erishilmoqda. Yadro itqituvchi o`quvchilarni mashg`ulot jarayonlarini kuzatadigan bo`lsak yangicha uslublar va vositalarni qo`llash orqali sport natijalarini yuqoriga ko`tarishga erishmoqdalar. Yadro itqitishda ikkita usul bo`lib, ulardan hozirgi paytda musobaqalar davomida keng qo`llanib kelinmoqda. Birinchi usul sapchit itqitish bo`lib, undan Osiyo mamlakatlari, O`rta Osiyo mamlakatlari, Sharqiy Yevropa mamlakatlari keng foydalanishsa, ikkinchi usul aylanib itqitish bu usulda, Janubiy va Shimoliy Amerika, Janubiy va Markaziy Yevropa mamlakatlari keng foydalanishadi. Bu usullarning natijaga bo`lgan bog`liqligi bir xil bo`lib, faqat o`rgatish uslubiyatida bir muncha farq qiladi. Musobaqalarda har ikkala usulda ham itqitishga ruxsat berilgan bo`lib, sportchining texnik tayyorgarligiga qarab o`z xoxishi asosida foydalanish mumkin. Mashg`ulot jarayonlarida qo`llanilib kelinayotgan vosita va mashqlar ularning bajarilishidagi usullar o`zgarmagan. Shuni alohida ta`kidlash joizki yadro itqitish mashg`ulot jarayonlarida yangicha uslub “immitatsiya” usulidan foydalanish hozirgi kunda urfga kirib bormoqda. Bunga qishki tayyorgarlik mavsumlarida kengroq e`tibor berilmoqda. Mashg`ulotlarni mazmuni va yo`nalishiga qarab olib boriladigan tayyorgarlik davrlarida aynan ushbu usuldan kam bo`lsada murabbiylar qo`llab kelmoqda. Sportda uloqtirishdan maqsad – uloqtiruvchi xarakatini chegaralovchi ma`lum qoidalariga rioya qilib, asbobni yadro, kop`ye, bosqon, granatani yanada uzoqroqqa uloqtirishdir. Uloqtirishni – siklik mashq bo`lib uloqtiruvchidan katta asab-muskul kuchini va yaxshi jismoniy tayyorgarlikni talab qiladi. Busiz yuqori sport natijalariga erishib bo`lmaydi. Uloqtirishni boshimizdan qo`limiz yuqorida nayza, granata va yadro irg`itish kiradi. Bundan tashqari yelkamiz barobari aylanma xarakatlar orqali disk va bosqon uloqtirish o`rin oladi. Uloqtirish turlari siklik sport turlariga kiradi. [35; 34-37-b]

Xar qanday snaryadning uchishi masofaning uzoqligi uning boshlang`ich uchish tezligiga, uchib chiqish burchagiga va xavo bosiminig qarshiligiga bog`liqdir. Bizga mexanikadan ma`lumki xavosiz bo`shliqda gorizontga nisbatan burchak xosil qilib tashlangan jismning uchish uzoqligi boshlang`ich tezligi miqdori kvadratini ikkilangan uchib chiqish burchagi sinusiga ko`paytirib, buni og`irlik kuchining tezlanish miqdoriga bo`lganiga teng, ya`ni:

$$S = \frac{V^2 - \sin^2 \alpha}{G}$$

Bunda: V – jismning boshlang`ich uchish tezligi.

α – uchib chiqish burchagi

G – og'irlik kuchining tezlanishi.

Ushbu keltirilgan formuladan ko`rinib turibdiki, barcha uloqtirish turlarida snaryadning uzoqqa uchishida asosiy omil snaryadning boshlang'ich uchib chiqishi tezligi xisoblanadi, chunki og'irlik kuchining tezlanish miqdori doimiydir. 9,8 m/s uchib chiqish burchagiga oshirishning esa foydali chegarasi bo`lib 45 ga teng. Snaryadning bundan ortiq burchak xosil qilib uchib chiqishi bilan (ortiq) uning uchish traektoriyasini xam o`zgartiradi. SHuning uchun snaryadni optimal burchak xosil qilib otganda uchishning boshlang'ich tezligini mumkin qadar oshirish mumkin. Gorizontga nisbatan burchak xosil qilib tashlangan jism uchib chiqish burchagiga bog'liq o`zgarish sxemasi.

Yaro itqituvchilarning kuch sifatlarini oshirish metodlari. Inson kuchini uning tashqi qarshilikni engib o`ta olish yoki mushak kuchlanishlari yordamida unga qarshilik ko`rsata olish qobiliyati sifatida ta`riflash mumkin. Kuchning turlari.

1. Statik (turg'un holdagi) kuch – mushaklarning izometrik (tik holat va turli shakllar) tartibdagi ish faoliyatlarida amalga oshirishdagi ko`rinishlar.

2. Dinamik (tez harakat asosida), u qisqarganda (engib o`tuvchi miometrik rejim) kuch – ular asosan: a) harakatlantiruvchi – holatni o`zgartiruvchi (yo`l beruvchi luchni namoyon etadi; b) portlovchi – harakatlardagi ustunlikni enguvchi holatlarda yuz berish qobiliyatlardan iboratdir. Engib o`tuvchi ish holatida qarshilik kuchi deganda harakatga qarshi yo`nalgan kuchlar tushuniladi; yo`l beruvchi mashqda esa yo`l-yo`lakay ta`sir ko`rsatuvchi harakatlar ular “dinamik rejim” tushunchasi bilan birlashtiriladi.

Kuchni rivojlantirish vositalariga qarshiligi yuqori bo`lgan mashqlarga kuch mashqlari kiradi. qarshilikning xususiyatiga qarab kuch mashqlari ikki guruhga bo`linadi:

1. Tashqi qarshilikka ega bo`lgan mashqlar:

a) predmetlarning og'irligi;

b) sheriklarning qarshi harakatlari;

v) tarang predmetlar qarshiligi (espander, rezina);

g) tashqi muhit qarshiligi (qumda yugurish, toqqa yugurib chiqish va h.k.)

2. O`z tanasi vazni bilan og'irlashtirilgan mashqlar kuch qobiliyatlari qshyidagilarga bo`linadi:

a) kuch qobiliyatlari – statik (turg'un) rejim va sust harakatlarda;

b) tezkorlik-kuch qobiliyatlari – tez harakatlardagi “dinamik” kuch.

Kuchning vujudga kelish holatlari quyidagi ko`rinishda bo`lishi mumkin (1.1-chizma).

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi PF-5924-son "O'zbekiston Respublikasida Jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-oktyabrdagi PF-6099-son "Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 16-iyundagi PQ-5148-son "Aholining jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash tizimini joriy etishning tashkiliy chora-tadbirlari to'g'risida" Qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 5-noyabrdagi PQ-5281-son "2024-yil Parij shahrida (Fransiya) bo'lib o'tadigan XXXIII yozgi Olimpiya va XVII Paralimpiya yig'inlariga O'zbekiston sportchilarini kompleks tayyorlash to'g'risida"gi Qarori.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 5-noyabrdagi PQ-5282-son "Yurish, yugurish, mini-futbol, badminton, stritbol va "Workout" sport turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.
6. Abdullayev A, Xonkeldiyev Sh. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. –T. O'ZDJTI. 2005.y.231b.
7. Ahmatov M.S. Uzluksiz ta'lim tizimida ommaviy sport-sog'lomlashtirish ishlarini samarali boshqarish.-T. 2005.
8. Ahmatov M.S. Ta'lim tizimida ommaviy sportni sog'lomlashtirish ishlarini boshqarish. Monografiya. –T 2003y 352b..
9. Azimov I, Sobitov F. Sport fiziologiyasi. –T. 1993.
10. Bahodirov . F.N. Odam anatomiyasi. –T. 2005.
11. Davletyarova L.B./ o'quv qo'llanma. Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati (G'ovlar osha yugurish texnikasi asoslari)- Chirchiq.: 2021

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 05 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 05 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 05 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.